

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7489830>
УДК 159.9

ВЛИЯНИЕ ТРЕНИНГА ПО РАЗВИТИЮ ВОЛЕВОГО КОНТРОЛЯ НА СТИЛЬ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБЩЕНИЯ И МОТИВАЦИЮ У СОТРУДНИКОВ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ХИМИЧЕСКОЙ ЛАБОРАТОРИИ

Е.Д. Юдачева,
студентка 5 курса, напр. «Морально-психологическое обеспечение
служебной деятельности»

Е.В. Дворцова,
доц. кафедры ПиОП, к.п.н., доц.,
КГПИ КемГУ,
г. Новокузнецк

Аннотация: В статье мы рассмотрим влияние тренинга по развитию волевого контроля на стиль профессионального общения и мотивацию у сотрудников исследовательской химической лаборатории. В работе изложены материалы о понятиях стиля профессионального общения, мотивации на достижение успеха и избегания неудач, а также затронуто явление волевой контроль. В профессиональной деятельности сотрудники исследовательской химической лаборатории часто сталкиваются с проблемами недостатка волевого контроля и мотивации для выполнения своих профессиональных задач, что в свою очередь приводит к ориентации на определенный стиль профессионального общения, который характеризуется отсутствием культуры общения, нежеланием проявлять инициативу и многим другим.

Ключевые слова: мотивация, волевой контроль, стиль профессионального общения, сотрудники лаборатории, тренинг, влияние, эксперимент

THE INFLUENCE OF THE TRAINING ON THE DEVELOPMENT OF VOLITIONAL CONTROL ON THE STYLE OF PROFESSIONAL COMMUNICATION AND MOTIVATION OF EMPLOYEES OF THE RESEARCH CHEMICAL LABORATORY

E.D. Yudacheva,

5th year student, direction "Moral and psychological support of official activity"

E.V. Dvortsova,

Assoc. Department of P&EP, Ph.D., Associate Professor,
KSPI KemSU,
Novokuznetsk

Annotation: In the article we will consider the influence of training on the development of volitional control on the style of professional communication and motivation of employees of the research chemical laboratory. The paper presents materials on the concepts of professional communication style, motivation to achieve success and avoid failures, and also touches on the phenomenon of volitional control. In their professional activities, employees of a research chemical laboratory often face problems of lack of volitional control and motivation to perform their professional tasks, which in turn leads to orientation to a certain style of professional communication, which is characterized by a lack of communication culture, unwillingness to take initiative and many others.

Keywords: motivation, volitional control, professional communication style, laboratory staff, training, influence, experiment

В настоящее время одной из актуальных тем является вопрос эффективности и мотивированности сотрудников в разных областях деятельности. В свою очередь в рамках социальной психологии есть мнение о том, что низкая эффективность и отсутствие мотивации достижения порождает разлад в коллективе, который выражается в отсутствии профессиональной культуры общения [1-3].

Культура общения в рамках профессиональной деятельности проявляется в умении вести беседу и организовывать своё поведение

и общение на совещаниях, писать личные и деловые письма, слушать и слышать человека, его потребности и адекватно воспринимать требования со стороны руководства, сосредотачиваясь на решение плановых задач.

Сотрудники исследовательской химической лаборатории часто сталкиваются с проблемами недостатка волевого контроля и мотивации для выполнения своих обязанностей. В основном, это влияет на скорость выполнения задач и на качество предоставляемых результатов, однако немало важным фактом выступает и общее состояние сотрудников, их отношения в коллективе [4-8]. Включенность всех представителей профессиональной деятельности в рабочий процесс несомненно поспособствовала бы эффективной работе, улучшению атмосферы и повысила бы рентабельность компании, что в следствии улучшило бы экономическое положение каждого сотрудника.

На данный момент написано множество работ, просвещенных мотивации в профессиональной деятельности. Неоднократно доказано, что путь к эффективной профессиональной деятельности человека лежит через понимание его мотивации. Только зная то, что движет человеком, что, побуждает его к деятельности, какие мотивы лежат в основе его действий, можно попытаться разработать эффективную систему форм и методов управления им.

Также давно известно, что мотивация тесно связана с волевым аспектом личности, что без волевого контроля за своими действиями человек не способен заниматься целенаправленно и выполнять поставленные задачи.

Но, несмотря на множество исследований, проблема влияния тренинга по развитию волевого контроля на стиль профессионального общения и мотивацию сотрудников исследовательской химической лаборатории актуально, поскольку работ по данной тематике достаточно мало, а потребность в способах влияния на стиль профессионального общения и мотивация остается неудовлетворённой.

Если рассматривать понятие «стиль профессионального общения», то это индивидуально-типологические особенности в общении, проявляющиеся в моментах профессионального взаимодействия, а именно решения каких-либо задач. А. В. Морозов

выделил ключевые, основываясь на ориентации в момент профессионального общения:

1. Ориентация на действие. Характерно обсуждение результатов, конкретных вопросов, поведения, ответственности, опыта, достижений, решений.

2. Ориентация на процесс. Характерно обсуждение фактов, процедурных вопросов, планирования, организации, контролирования, деталей.

3. Ориентация на людей. Характерно обсуждение человеческих нужд, мотивов, чувств, «духа работы в команде», понимания, сотрудничества.

4. Ориентация на перспективу, будущее. Людям этого стиля присуще обсуждение концепций, больших планов, нововведений.

Также мы должны подробнее рассмотреть понятие мотивации и концепцию Х. Хекхаузена, который является одним из основателей теории достижения успеха. Автор отмечает, что суть мотивации в соотношении человеком своих действий и ожиданий на результат, после этого соотношения происходит анализ и корректировка своего поведения, дабы достичь нужного результата. Мотивация – побуждение к определенному действию, который вызывается мотивом. Х. Хекхаузен считает, что мотивация имеет регулятивный характер, то есть направляет действие для достижения конкретных целей путем выбора между потенциально возможными действиями, и выделяет два мотива: на достижение успеха и избегание неудач на которые мы и опирались в проведении диагностического исследования.

Исследования, посвященные вопросу воли и волевого контроля, не дают четкого определения, отсутствует единство и в выделении той реальности, которая обозначается термином «волевой контроль». Однако в ходе анализа литературы нам удалось сформулировать своё видение этого понятие на основе мнений различных ученых. Мы считаем, что «волевой контроль» представляет из себя осознаваемый процесс отслеживания своей деятельности и её корректировка в зависимости от целей и задач.

Таким образом нами был проведен анализ теоретико-методологических предпосылок изучения влияния тренинга по развитию волевого контроля на стиль профессионального общения и

мотивацию сотрудников. А именно, проведен анализ профессиональной деятельности сотрудников исследовательской химической лаборатории, проанализированы такие понятия как: «стиль профессионального общения» и рассмотрены его стили, «мотивация» в рамках зарубежной и отечественной литературы, а также сформулировано понятие «волевой контроль», представляющий из себя осознаваемый процесс отслеживания своей деятельности и её корректировка в зависимости от целей и задач.

Исследование разработанности проблемы показало, что данная тема нова и актуальна в психологической науке, а аналогичных исследований обнаружено не было.

Для изучения данного вопроса были проведены входная и выходная диагностики, воздействие на экспериментальную группу психологическим экспериментом, а для выявления влияния математико-статистический анализ (t-критерий Стьюдента).

В исследовании приняли участие 30 сотрудников химической исследовательской лаборатории. Выборка была равномерна разделена на контрольную и экспериментальную группы. Контрольная группа составила 15 человек, экспериментальная также состояла из 15 человек.

Для диагностики использовались следующие методики: тест ориентационного стиля профессионального общения А. В. Морозова, тест «мотивация на достижение успеха» Т. Элерс и тест «мотивация на избегание неудач» также Т. Элерс.

Первичная диагностика стиля профессионального общения и мотивации на достижение успеха и избегание неудач, а также произведенный расчет t-критерия Стьюдента показал отсутствие значимых различий между контрольной и экспериментальной группой, что свидетельствовало об эквивалентности обеих групп на момент начала эксперимента.

По результатам входной и выходной диагностик стилей профессионального общения и мотивации на избегание неудач респондентов в экспериментальной группе, расчет t-критерия Стьюдента показал значимые различия между входной и выходной диагностикой, но не показал значимых различий по методике мотивации к достижению успеха.

Также в ходе исследования была использована оценка достоверности отличий по t-критерию Стьюдента между изменениями показателей дельт, эффективность влияния тренинга по развитию волевого контроля на стиль профессионального общения и мотивацию к достижению успеха и избеганию неудач сотрудников исследовательской химической лаборатории была частично доказана, так как были выявлены значимые различия между дельта-значениями по двум показателям, рассмотренным в нашем исследовании. Результаты видны в таблице 1.

Экспериментальная группа										
	Д до	Дос т. до	Изб до	Экспер.	Д посл е	Дос т. посл е	Изб. посл е	ΔД	ΔДос т.	ΔИзб
Ср. ариф. м.	10,20	13,14	18,00		13,8	16,29	13,80	3,6	3,14	-4,20
Ср. кв. откл.	3,65	3,51	4,96		3,43	3,91	4,75	1,64	3,57	2,21
Контрольная группа										
	Д до	Дос т до	Изб до	Работа	Д посл е	Дос т. посл е	Изб. посл е	ΔД	ΔДос т.	ΔИзб
Ср. ариф. м.	10,13	14,27	15,80		10,13	15,20	15,87	0,00	0,93	0,07
Ср. кв. откл.	2,33	4,13	5,53		2,36	4,66	4,37	2,70	2,76	3,01
t-крит. Стьюд.								5,56	1,90	-4,42
p – ур. знач.								$p \leq 0,01$	-	$p \leq 0,01$

Таким образом, согласно полученным результатам расчета t -критерия Стьюдента, можно сделать вывод, что гипотеза о том, что тренинг по развитию волевого контроля повышает мотивацию на достижения успеха, снижает мотивацию на избегание неудач и повышает стиль профессионального общения: ориентацию на действия, частично подтвердилась.

Список литературы

- [1] Ананьев Б.Г. О проблемах современного человекознания / Б.Г. Ананьев // АН СССР, Ин-т психологии. – Москва: Наука, 2001. 264 с. – ISBN 5-272-00289-X. – Текст непосредственный.
- [2] Басов М.Я. Воля как предмет функциональной психологии / М.Я. Басов. – СПб.: Алетейя, 2007. 544 с. – ISBN 978-5-903354-66-5. – Текст непосредственный
- [3] Бурко Н.В. Психология: учебно-методическое пособие / Н. В. Бурко, М. В. Орехова, Н. И. Шитакова. – Орел: ОрелГАУ, 2021. 126 с. – Текст непосредственный.
- [4] Величенко А.Р. Реестр рисков в испытательной лаборатории / А.Р. Величенко. – Текст: электронный // Молодой ученый. – 2020. № 20 (310). 90-91 с. [Электронный ресурс]. – URL: <https://moluch.ru/archive/310/69980/>. (дата обращения: 05.12.2022).
- [5] Виноградова М.А. Мотивация достижения как один из критериев повышения инновационной активности организации / М.А. Виноградова, О.В. Юрова. – Текст: электронный // Проблемы современной экономики: материалы I Междунар. науч. конф. – Челябинск: Два комсомольца, 2011. 121-124 с. [Электронный ресурс]. – URL: <https://moluch.ru/conf/econ/archive/12/1385/>. (дата обращения: 05.12.2022).
- [6] Гумерова А.М. Формирование социально-психологической компетентности сотрудников / А.М. Гумерова. – Текст: электронный // Молодой ученый. – 2017. № 4 (138). 570-571 с. [Электронный ресурс]. – URL: <https://moluch.ru/archive/138/38614/>. (дата обращения: 03.12.2022).
- [7] Долгина Е.С. Концепции мотивации персонала: содержательные и процессуальные теории / Е.С. Долгина, Е.В. Васильева. – Текст: электронный // Молодой ученый. – 2015. № 7 (87).

387-390 с. [Электронный ресурс]. – URL: <https://moluch.ru/archive/87/16975/>. (дата обращения: 02.12.2022).

[8] Ермолаева О.Ю. Математическая статистика для психологов: учебник / О.Ю. Ермолаева. // 7-е изд., стер. – Москва: ФЛИНТА, 2019. 336 с. – ISBN 978-5-9765-1917-6. – Текст: электронный // Лань: электронно-библиотечная система. [Электронный ресурс]. – URL: <https://e.lanbook.com/book/119942>. (дата обращения: 17.11.2022).

Bibliography (Transliterated)

[1] Ananiev B.G. On the problems of modern human knowledge / B.G. Ananiev // Academy of Sciences of the USSR, Institute of Psychology. – Moscow: Nauka, 2001. 264 p. – ISBN 5-272-00289-X. – The text is direct.

[2] Basov M.Ya. Will as a subject of functional psychology / M.Ya. bass. – St. Petersburg: Aleteyya, 2007. 544 p. – ISBN 978-5-903354-66-5. – Text direct

[3] Burko N.V. Psychology: teaching aid / N. V. Burko, M. V. Orekhova, N. I. Shitakova. – Orel: OrelGAU, 2021. 126 p. – The text is direct.

[4] Velichenko A.R. Register of risks in the testing laboratory / A.R. Velichenko. – Text: electronic // Young scientist. – 2020. No. 20 (310). 90-91 p. [Electronic resource]. – URL: <https://moluch.ru/archive/310/69980/>. (date of access: 05.12.2022).

[5] Vinogradova M.A. Achievement motivation as one of the criteria for increasing the organization's innovative activity / M.A. Vinogradova, O.V. Yurov. – Text: electronic // Problems of the modern economy: materials of the I Intern. scientific conf. – Chelyabinsk: Two Komsomol members, 2011. 121-124 p. [Electronic resource]. – URL: <https://moluch.ru/conf/econ/archive/12/1385/>. (date of access: 05.12.2022).

[6] Gumerova A.M. Formation of social and psychological competence of employees / A.M. Gumerov. – Text: electronic // Young scientist. – 2017. No. 4 (138). 570-571 p. [Electronic resource]. – URL: <https://moluch.ru/archive/138/38614/>. (date of access: 03.12.2022).

[7] Dolgina E.S. Concepts of personnel motivation: content and process theories / E.S. Dolgina, E.V. Vasiliev. – Text: electronic // Young scientist. – 2015. No. 7 (87). 387-390 p. [Electronic resource]. – URL: <https://moluch.ru/archive/87/16975/>. (date of access: 02.12.2022).

[8] Ermolaeva O.Yu. Mathematical statistics for psychologists: textbook / O.Yu. Ermolaeva. // 7th ed., erased. – Moscow: FLINTA, 2019. 336 p. – ISBN 978-5-9765-1917-6. – Text: electronic // Doe: electronic library system. [Electronic resource]. – URL: <https://e.lanbook.com/book/119942>. (date of access: 11/17/2022).

© *Е.Д. Юдачева, Е.В. Дворцова, 2022*

Поступила в редакцию 15.11.2022

Принята к публикации 08.12.2022

Для цитирования:

Юдачева Е.Д., Дворцова Е.В. Влияние тренинга по развитию волевого контроля на стиль профессионального общения и мотивацию у сотрудников исследовательской химической лаборатории // Инновационные научные исследования. 2022. № 12-2(24). С. 176-184. URL: <https://ip-journal.ru/>